

XARASIMONLAR SINFI UMUMIY TAVSIFI, TASNIFI, ASOSIY VAKILLARI VA KO'PAYISH USULLARI

Zokirjonova Feruza Xursanbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi talabasi

zokirjonovaferuza8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123643>

Annatotsiya: Bu tezisda suv o'tlari va xarasimon suv o'tlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bundan tashqari ularning ko'payishi va ularning qayerda uchrashi haqida so'z yuritiladi.

АННОТАЦИЯ: В этой диссертации представлен краткий обзор водорослей и их цветения. Кроме того, ведутся разговоры об их размножении и местах их встречи

Abstract: This thesis provides a brief overview of algae and kelp. It also discusses their reproduction and where they occur.

Kalit so'zlar: Qattana yoki tallom, bentos, plankton, poverxnostniy, xlomidomonada, xlorella, xramatofor, xlorofill, zoospore, gameta , oogamiya geterogamiya, mikrogameta, makrogameta, nitella.

Ключевые слова: каттана или таллум, бентос, планктон, поверхность, хломидомонада, хлорелла, хроматофор, хлорофилл, зооспора, гамета, оогамия, гетерогамия, микрогамета, макрогамета, нителла

Keywords: Thallus or thallus, benthos, plankton, surface, chlomidomonad, chlorella, chromatophore, chlorophyll, zoospore, gamete, oogamy, heterogamy, microgamete, macrogamete, nitella.

Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limi juda keng tarqalgan hisoblanadi bu bo'lim 3 ta sinfga ajratiladi. Bular:

1. Chin yashil suvo'tlar (Cholorophyceae).

2. Matashuvchilar (Conjugatophyceae).

3. Xarasimonlar (Charophyceae).

Xarasimonlar sinfining hozirgi zamon vakillari bitta tartibdan – xaralilar (Charales) va bir oila – xaradoshlar (Characeae) va 6ta turkumdan iborat. Bulardan eng ko'p tarqalganlari xara va nitelladir. Xaraning tallomi tikka o'suvchi, bo'yi 20-50 sm ga yetadi. Boshchasining halqa shaklida shoxlanishi qirqbo'g'imga o'xshaydi. Boshpoya va undan o'sib chiqqan yon shoxchalari to'xtovsiz o'sish qobiliyatiga ega. Xaraning bo'g'im oralig'idagi hujayralari ust tomondan maxsus po'st bilan qoplangan. Boshpoya qismida "bargcha "ni eslatuvchi shoxchalar halqa shaklda joylashgan. Har bir boshpoyaning uchida bir to'da yosh "bargcha" lardan tashkil topgan o'sish nuqtasi bo'ladi. Hujayra po'sti qum to'planganligi uchun g'adir budur va mo'rt bo'ladi. Sitoplazma hujayraning ichki qismida joy olgan yirik vakuola bilan tutashgan joyda bo'lib, aylanma harakat qiladi. Har bir joyda kuchayib, pasayib turuvchi sitoplazma oqimi bo'ladi. Hamma hujayralar bir yadroli bo'lib mitoz yo'li bilan bo'linadi. Bo'g'im oralig'idagi qari hujayralarning yadrosi yirik bo'ladi va ular ham mitoz usuli bilan bo'linadi. Xaralar ko'payishi 2 xil usul bilan amalga oshadi. 1. *Vegetativ ko'payish*. Bu usulda rizoiddagi tugunakchalarning o'sishidan yangi tallom hosil bo'ladi. 2. *Jinsiy ko'payish*. Bu usulda oogamiya yo'li bilan boradi. Xaralar, boshqa yashil suvo'tlardan vegetativ va jinsiy organlarining tuzilishi, zigotaning tarqqiy etishi jihatidan farq qiladi. Shunga asoslanib, ba'zi

mualliflar ularning mustaqil taksanomik kategoriya bo'linga ajratadilar. Ammo, ularda pigmentlarning borligi va assimilatsiya vaqtida kraxmal hosil bo'lishini hisobga olib, xaralarni yashil suvo'tlar bo'limining murakkab tuzilgan bir tarmog'i deb hisoblashdi.

XULOSA. Xaralarni o'rganish nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ko'p yillardan buyon olimlar hujayra protoplazma harakatini o'rganishda undan asosiy obyekt sifatida foydalanadilar. Bundan tashqari, hujayra markazida joylashgan yirik vakuolaga elektr yoki ta'sir ettirib, biologic xususiyati o'rganiladi. Bu tezisda xarasimonlar sinfi sistematikasi, ko'payish xillari va ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Kursanov A. va boshqalar. Botanika. Toshkent O'rta va Oliy maktab Davlat nashriyoti. 1963
2. Mustafayev S.M. Botanika. Toshkent, "O'zbekiston" 2002.
3. Sahobiddinov S.S. O'simliklarning sistematikasi. Toshkent, "O'qituvchi", 1976
4. Tojiboyev. Tuban o'simliklardan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent, "O'qituvchi", 1986.
5. Xudoyqulov S.M. va boshqalar O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulot. "O'qituvchi", Toshkent, 1984.